

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯ СОҶАСИДА ЯНГИ ИННОВАЦИОН ЁНДАШУВЛАР

Нуритдинова Дилшодахон Абдулла қизи
иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)
“Ўзбектелеком” АК маъсул ходими

Аннотация: Мақолада телекоммуникация соҳасига замонавий инновацион янгиликларни жорий этиш хусусиятлари ўрганилган. Инновацион ёндашув бўйича илмий изланишлар таҳлили амалга оширилган. Телекоммуникация компанияларида замонавий инновацион янгиликларни жорий этиш юзасидан таклифлар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: инновацион ёндашув, янгилик, фаолият, яратиш, интернет, телекоммуникация соҳаси, кашфиёт, ихтиро, иқтисодиёт, хизматлар, ғоя, жараён.

НОВЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В СФЕРЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ

Нуритдинова Дилшодахон Абдулла кизи
доктор философии (PhD) по экономическим наукам
ответственный работник АК “Узбектелеком”

Аннотация: В статье изучены особенности внедрения современной инновационной новизны. Проведен анализ научных исследований по инновационному подходу. Даны предложения по внедрению современной инновационной новизны.

Ключевые слова: инновационный подход, новизна, деятельность, разработка, интернет, сфера телекоммуникаций, открытие, изобретение, экономика, услуги, идея, процесс.

NEW INNOVATIVE APPROACHES IN THE FIELD OF TELECOMMUNICATIONS

Nuritdinova Dilshodakhon Abdulla kizi

Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Responsible employee of Uzbektelecom JSC

Abstract: The article examines the features of the introduction of modern innovative novelty. The analysis of scientific research on the innovative approach is carried out. The proposals for the introduction of modern innovative novelty are given.

Keywords: innovative approach, novelty, activity, development, Internet, telecommunications, discovery, invention, economy, services, the idea, the process.

DOI: 10.5281/zenodo/14619530

Телекоммуникация тармоқлари технологик ютуқлар ва истеъмолчиларнинг ўзгарувчан талаблари таъсири остида жадал ривожланмоқда. Бу борада мамлакатимизда ҳар бир соҳага замонавий ахборот-коммуникация технологияларини кенг жорий этиш бўйича комплекс чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. 2024 йилда алоқа экотизими мисли кўрилмаган суръатларда ривожланиб, янги тармоқ инфратузилмаси, инновацион иловалар ва узлуксиз хизмат интеграцияси билан саноатнинг барқарор ўсишини таъминламоқда. ZTE корпорациясининг асосий эътибори операторлар ва корхоналарга ўз тармоқларини келажакдаги эволюцияга тайёрлашга ёрдам берувчи рақамли инновациялар, маҳсулотлар ва ечимларга қаратилиши ажабланарли эмас, бу эса кейинчалик энергия тежайдиган ускуналар, сунъий интеллект воситаларидан фойдаланиш ва ҳоказолар ҳисобига операцион харажатларни сезиларли даражада камайтиради. ZTE корпорацияси бутун аҳолини замонавий рақамли хизматлардан фойдаланишини таъминлаш учун республиканинг энг чекка ва бориш қийин бўлган ҳудудларида мобил алоқа тармоқларини ўрнатиш бўйича лойиҳаларни амалга оширишга кўмаклашиб, “Рақамли Ўзбекистон 2030” дастурини амалга оширишда фаол иштирок этмоқда. Чекка ҳудудларда телекоммуникация тизимларининг ривожланиши

телекоммуникация тармоқларига кириш имкониятларини яратди. Интернет хизматлари нархини арзонлаштиришда ижобий натижаларга эришишга имкон берди.

Жамият ва давлат ҳаётининг барча соҳалари шиддат билан ривожланаётгани ислоҳотларни мамлакатимизнинг жаҳон цивилизацияси етакчилари қаторига кириш йўлида тез ва сифатли илгарилашини таъминлайдиган замонавий инновацион ғоялар, ишланмалар ва технологияларга асосланган ҳолда амалга оширишни тақозо этади.

Инновацияларнинг илмий кашфиётлар ва ихтиролардан фарқли хусусияти илм-фан – бу маълум маблағларни билимлар ва ғояларга айлантириш, билимлар ва ғояларни маблағларга айлантириш, янги концепцияни яратиш демакдир. Инновация – бу ихтиронинг амалий аҳамиятини ажратиб кўрсатиш ва уни муваффақиятли сотиладиган маҳсулотга айлантириш [1].

Телекоммуникация соҳаси йиллик ўсиш суръатларини намойиш этиб, жаҳон ялпи ички маҳсулотигади улушини босқичма-босқич ошириб, жаҳон иқтисодиётидаги ўз мавқеини мустаҳкамламоқда. Тадқиқотга кўра, бу жараёнда телекоммуникация бозоридаги инновациялар катта роль ўйнайди.

инновацион фаолиятни инновацияларни яратиш, ўзлаштириш, тарқатиш ва улардан фойдаланиш бўйича ишлар сифатида ҳам тавсифлаш мумкин, ассортиментни кенгайтириш ёки янгилаш ҳамда ишлаб чиқарилаётган маҳсулотлар, товарлар, хизматлар сифатини ошириш, уларнинг технологияларини такомиллаштириш, ички ва ташқи бозорда самарали сотиш учун илмий тадқиқотлар натижаларини ишлаб чиқиш, қўллаш ва тижоратлаштиришга йўналтирилган фаолият сифатида таърифлаб булар барчаси чоратадбирлар мажмуасини талаб этади ва охир оқибат инновацияларга олиб келади[4].

Инновацион технологияларни жорий этиш компанияларга алоқа сифатини яхшилаш, маълумотларни узатиш тезлигини ошириш ва хизматлар функционаллигини кенгайтириш имконини беради. Муваффақиятли инновациялар қаторига 5G технологияси: бешинчи авлод тармоғининг (5G) жорий этилиши телекоммуникация

саноатидаги энг муҳим қадамлардан бирига айланди. 5G тезроқ маълумотлар тезлиги, паст кечикиш ва ўтказиш қобилиятини оширади. Бу автоном транспорт воситалари, ақлли шаҳарлар ва телетиббиёт каби соҳаларни тез ривожланиш имконини беради. Бугунги кунда ҳаётимизга фаол кириб келаётган буюмлар интернетини (IoT): IoT нинг телекоммуникация хизматларига интеграциялашуви янги бизнес моделлари ва хизматларини яратиш имконини беради. Масалан, операторлар ақлли уй ечимларини, жумладан, маиший техника ва хавфсизлик тизимларини масофадан бошқаришни таклиф қилишлари мумкин. Бутун дунёда фаоллашган сунъий интеллект (СИ) ва машинани ўрганиш: СИ ва машинани ўрганишдан фойдаланиш операторларга мижозлар эҳтиёжларини башорат қилиш, хизмат сифатини яхшилаш ва тармоқларни оптималлаштириш учун катта ҳажмдаги маълумотларни таҳлил қилишга ёрдам беради. Масалан, сунъий интеллект тармоқдаги мумкин бўлган носозликларни башорат қилиши ва уларни тузатиш учун ресурсларни автоматик равишда йўналтириши мумкин. Амалиётда қулайлик яратаётган булутли технологиялар: Бу хизматларни тақдим этувчи турли хил тушунчаларни ўз ичига олган катта тушунчадир. Булутли технологиялардан фойдаланиш билан боғлиқ бир нечта афзалликлар мавжуд. Булутда сақланган маълумотларга киришни компьютер, планшет, Интернетга уланган ҳар қандай мобил қурилмага эга бўлган ҳар бир киши олиши мумкин. Бу қуйидаги афзалликларни англатади. Ҳаракатчанлик. Фойдаланувчи битта иш жойига доимий бирикмага эга эмас. Менежерлар дунёнинг исталган нуқтасидан ҳисобот олишлари мумкин ва менежерлар ишлаб чиқаришни кузатиши мумкин. Иқтисодиёт. Муҳим афзалликлардан бири арзон нарх деб аталади. Фойдаланувчига ҳисоблаш қуввати катта бўлган қиммат компьютерлар ва дастурий таъминотни сотиб олишнинг ҳожати йўқ, шунингдек, у маҳаллий ИТ-технологияларга хизмат кўрсатиш бўйича мутахассисни ёллаш заруриятидан халос бўлади. Ижара. Фойдаланувчи керакли хизматлар пакетини фақат керак бўлган пайтда олади ва аслида фақат сотиб олинган функциялар сони учун тўлайди. Мослашувчанлик. Барча керакли ресурслар провайдер томонидан автоматик равишда таъминланади. Юқори технологиялар.

Маълумотларни сақлаш, таҳлил қилиш ва қайта ишлаш учун ишлатилиши мумкин бўлган фойдаланувчига тақдим этиладиган катта ҳисоблаш қуввати. Ишончлилиқ. Баъзи экспертларнинг таъкидлашича, замонавий булутли ҳисоблаш томонидан тақдим этилган ишончлилиқ маҳаллий ресурсларнинг ишончилигидан анча юқори бўлиб, бир нечта корхоналар тўлиқ маълумот марказини сотиб олиш ва сақлашга қодир.

Телекоммуникация соҳасида олиб борилаётган ислохотлар интернет жаҳон ахборот тармоғига уланиш тарифларини такомиллаштириш ва оптималлаштириш вазифасини амалга оширишга йўналтирилганлиги бежиз эмас. Бунда географик жойлашувидан қатъий назар, фуқароларнинг ўсиб бораётган ахборотга эҳтиёжларини қаноатлантириш учун кенг полосали симсиз ва мобил технологияларни янада ривожлантириш; истеъмолчиларга телевизион сигнални узатиш, ер усти телевизион эшиттириш, кабель телевидениеси, IP-телевидение, маълумотлар узатиш тармоқлари, мобил алоқа, интернет технологияларидан фойдаланган ҳолда телерадиоэшиттириш, телевизион ва радио хизматларининг барча турларини тўлиқ қамраб олган ҳолда рақамли эшиттиришни такомиллаштириш; «булутли» ҳисоблашлар асосида маълумотларни сақлаш ва қайта ишлаш марказларини ривожлантириш, фойдаланувчи талабларига мувофиқ, Ўзбекистон Республикасининг ахборот ресурсларига доимий уланишни таъминлаш; бозорнинг эркин ривожланиши имкониятини сақлаб, телекоммуникация соҳасини ривожлантириш учун шароитларни яхшилаш, бизнес юритиш ва телекоммуникация инфратузилмасини ривожлантириш учун маъмурий тўсиқларни камайтириш масалаларига алоҳида эътиборни қаратишга йўналтирилган. Бу масалаларнинг кўламида юқори тезликдаги Интернет жаҳон ахборот ва мобил алоқа тармоқларидан сифатли, хавфсиз, арзон ва оқилона фойдаланиш; алоқа ва телекоммуникацияларнинг очиқ ва рақобатбардош бозори; барча ижтимоий объектларни Интернет жаҳон ахборот тармоғи билан таъминлаш; республика бўйлаб оптик толали алоқа тармоғининг узунлигини кенгайтириш; аҳоли пунктларини юқори тезликдаги алоқа технологиялари (4G ва б.) билан қамраб олиш даражасини ошириш;

шаҳарлар ва қишлоқлар ўртасидаги рақамли тафовутни камайтириш
имконияти яратилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. <https://www.terabayt.uz/post/innovatsiya-tushunchasi-haqida>.
2. Степанова И.П. Инновационный менеджмент. Учебник. 2014